

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Abdurasulova Barno Avazbekovna

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

ODAM BOSH TASVIRINI QALAM TASVIRDA SODDALASHTIRILGAN USULLARDA CHIZISHNI O'RGANISH

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MAY